

ARQUITETURA CÊNICA PARA PARQUES TEMÁTICOS

Uma Cartilha de Diretrizes Projetuais

Notas Finais e Contato

Esta cartilha foi desenvolvida como material final do Trabalho de Conclusão de Curso sob a orientação do docente Dimitri Costa Castor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo (CT/UFPB). Para mais informações sobre a fundamentação teórica completa, dados técnicos dos correlatos ou acesso ao trabalho completo:

- **Autor:** Daniel Pereira Ramos
- **Instituição:** Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
- **Contato:** daniel.ramos@academico.ufpb.br

Como citar este documento:

RAMOS, D. Arquitetura Cênica Para Parques Temáticos: Uma Cartilha de Diretrizes Projetuais. João Pessoa: UFPB, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19485323>

Por Daniel Pereira Ramos

APRESENTAÇÃO

SUMÁRIO

Esta cartilha é o resultado de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) desenvolvido no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O material aqui apresentado não se restringe apenas como um exercício teórico, mas também serve como uma ferramenta técnica pensada para preencher uma lacuna no planejamento de espaços voltados ao entretenimento e à convivência social. O objetivo central deste guia é oferecer uma Proposta de Diretrizes Projetuais fundamentada para futuros empreendimentos de lazer na cidade de João Pessoa. É importante destacar, ainda, que aqui se propõe um roteiro genérico ensaiado através de especulações para o município de João Pessoa, mas que podem também ser transposto para outros locais do país. Através de uma análise criteriosa de correlatos nacionais e internacionais, buscou-se traduzir conceitos de cenografia, fluxos e experiência do usuário em estratégias práticas para a junção entre a cenografia e arquitetura para futuros empreendimentos.

Este material foi estruturado para atender a diferentes frentes, servindo tanto a empreendedores e investidores que buscam nortear a criação de espaços que equilibrem viabilidade técnica, identidade local e encantamento do público, quanto a profissionais da área, como um suporte técnico com parâmetros que auxiliam na tomada de decisões projetuais em ambientes de lazer de média e larga escala. Além disso, esta cartilha configura-se como uma importante contribuição bibliográfica ao meio acadêmico, sistematizando o estudo de parques e complexos de lazer e servindo de base para futuras pesquisas sobre a temática na região, haja vista a escassez de materiais sobre o tema, principalmente no âmbito nacional. Espera-se que este conteúdo seja um ponto de partida para que João Pessoa continue crescendo com espaços de lazer cada vez mais humanos, criativos e tecnicamente qualificados.

1.Introdução.....	4
2.Mergulhando no Tema.....	4
3.O Que Aprendemos com o Mundo?.....	5
4.Diretrizes Projetuais.....	6
4.1 Setorização Narrativa e "Mundos" Autônomos.....	6
4.2 Transição Cerimonial (Zonas de Descompressão).....	7
4.3 Cenografia Narrativa e Construção da Atmosfera.....	8
4.4 Hierarquia Visual e Pontos de Fuga (Weenies).....	9
4.5 Gestão de Fluxos via Modelo Hub and Spoke.....	10
4.6 Microclima e Conforto Térmico Passivo.....	11
4.7 Design de Filas Interativas (Pré-Show).....	12
4.8 Dualidade Onstage vs. Backstage.....	13
4.9 Paisagismo como Identidade e Sustentabilidade.....	14
4.10 Plástica e Materialidade Sensorial.....	15
4.11 Integração Tecnológica e Sustentabilidade Invisível.....	16
5.Sítios Possíveis de implantação.....	17
6.Considerações Finais.....	21
7.Referências Bibliográficas.....	22

1. INTRODUÇÃO

O potencial de lazer em João Pessoa

João Pessoa é uma cidade que respira potencial turístico e belezas naturais, mas que ainda apresenta uma lacuna em equipamentos de lazer. O surgimento desses espaços é uma oportunidade de fortalecer a economia local e oferecer à população áreas de convivência que vão além do óbvio, valorizando também a paisagem urbana da capital paraibana.

Por que diretrizes para parques temáticos?

A complexidade de um parque temático exige mais do que apenas instalar brinquedos. É necessário um planejamento rigoroso que considere clima, cultura local e viabilidade projetual. Estas diretrizes servem como um "norte" técnico para garantir que os novos empreendimentos sejam seguros, funcionais e, acima de tudo, integrados à identidade de João Pessoa.

2. MERGULHANDO NO TEMA

Contexto histórico e evolução dos parques

Dos jardins de lazer europeus às grandes propriedades imersivas modernas, o conceito de parque evoluiu de um simples espaço de passeio para centros de alta tecnologia e narrativa. Entender essa trajetória nos permite aplicar conceitos que resistiram ao tempo, adaptando-os para as necessidades de entretenimento do século XXI.

Embasamento teórico: A arquitetura do encantamento

Projetar um parque é projetar uma experiência sensorial. A cartilha baseia-se na teoria da capacidade da arquitetura de contar histórias (*storytelling*) e manipular a percepção espacial. Aqui, o foco é entender como o desenho de fachadas, o uso da vegetação e o mobiliário urbano trabalham juntos para criar um ambiente de "suspensão da realidade".

3. O QUE APRENDEMOS COM O MUNDO?

Análise de Correlatos (Estudos de caso)

Através do estudo de referências globais de sucesso (como a eficiência dos fluxos da Disney e a integração temática do Europa Park), a cartilha traz para o contexto brasileiro tais aspectos. Analisar o que já funciona no mundo é o primeiro passo para não cometer erros básicos de logística e layout.

Lições de design, fluxo e escala

A principal lição dos grandes parques é o domínio da escala humana. Através das análises, observou-se que o sucesso de um empreendimento de lazer está no controle dos fluxos (evitando gargalos e filas desorganizadas) e na criação de pontos de interesse visual que guiam o visitante de forma intuitiva pelo espaço.

4. DIRETRIZES PROJETUAIS

4.1 Setorização Narrativa e "Mundos" Autônomos

O projeto deve ser fragmentado em áreas temáticas que funcionem como ecossistemas independentes.

Detalhamento: Cada setor deve possuir uma identidade visual e arquitetônica exclusiva. É extremamente importante o uso de barreiras visuais (edificações, taludes ou vegetação densa) para impedir que o visitante visualize dois "mundos" simultaneamente, evitando a "contaminação estética".

Aplicação em João Pessoa: Devido à topografia predominantemente plana da cidade, a vedação visual deve ser garantida por Bermas Artificiais (taludes de terra de 3 a 5 metros) que servem como barreiras acústicas contra o ruído do tráfego urbano local. Áreas de lazer contemplativo devem ser posicionadas a barlavento (de onde vem o vento) para aproveitar a brisa marinha sem a contaminação sonora das áreas de lazer ativo.

Diagrama Visual gerado com ajuda de IA.

4. DIRETRIZES PROJETUAIS

4.2 Transição Cerimonial (Zonas de Descompressão)

Projetar espaços de transição que preparem o psicológico do usuário para a imersão.

Detalhamento: Inspirado no World Bazaar (Tokyo) e nos portais do Epic Universe, a entrada deve funcionar como um filtro sensorial. Deve haver um estreitamento físico seguido de uma abertura monumental para causar o "efeito de deslumbre". Estas zonas devem isolar o ruído urbano e a poluição visual da cidade, utilizando mudanças de pavimentação e iluminação para marcar a passagem do real para o fictício.

Aplicação em João Pessoa: O portal de entrada deve atuar como um túnel de resfriamento. Utilizando pavimentação drenante e o uso de uma vegetação densa de espécies nativas, criando um choque térmico positivo em que o visitante sai do calor do asfalto para um microclima fresco, sinalizando biologicamente a entrada em um refúgio.

Diagrama Visual gerado com ajuda de IA.

4. DIRETRIZES PROJETUAIS

4.3 Cenografia Narrativa e Construção da Atmosfera

A cenografia deve deixar de ser um mero "cenário" para se tornar a própria estrutura comunicativa do espaço.

Detalhamento: Utilização da cenografia para contar histórias sem o uso de palavras (*spatial storytelling*). Isso inclui o envelhecimento artificial de fachadas para temas históricos, a aplicação de texturas que evocam materiais nobres ou rústicos e a integração de "adereços de cena" permanentes no mobiliário urbano. A cenografia deve ser 360° (total), garantindo que, para onde quer que o visitante olhe, a narrativa seja mantida, transformando elementos técnicos (como caixas de som e hidrantes) em objetos tematizados.

Aplicação em João Pessoa: A cenografia deve prever a resistência à névoa salina (maresia). Recomenda-se o uso de concreto cênico de alta densidade e pigmentação mineral, evitando pinturas que descascam com a umidade. A narrativa pode incorporar elementos do "Realismo Fantástico Regional", por exemplo, reinterpretando a estética do cordel ou das pedras cariri em escalas monumentais.

Diagrama Visual gerado com ajuda de IA.

4. DIRETRIZES PROJETUAIS

4.4 Hierarquia Visual e Pontos de Fuga (*Weenies*¹)

Utilização de marcos arquitetônicos para orientação e fluxo.

Detalhamento: Instalação de elementos verticais icônicos (como o Castelo na Disney ou o Farol do Beach Park) que sirvam como bússolas visuais. Estes marcos devem ser posicionados estrategicamente no final de eixos de circulação para atrair o público e facilitar a navegação intuitiva, eliminando a necessidade de sinalização excessiva, que muitas vezes quebra a estética imersiva.

Aplicação em João Pessoa: O marco (*Weenie*) deve ser projetado para se destacar contra o céu azul intenso da região. O uso de cores que contrastem com o verde da vegetação (tons de ocre ou azuis profundos) é essencial. À noite, a iluminação do marco deve considerar a proteção da orla (se próximo ao mar), com feixes de luz direcionados para evitar interferência na fauna marinha.

Diagrama Visual gerado com ajuda de IA.

¹ Weenies: Termo técnico na Disney para estruturas visuais (como o Castelo da Cinderela) projetadas para atrair visitantes para uma determinada área do parque.

4. DIRETRIZES PROJETUAIS

4.5 Gestão de Fluxos via Modelo *Hub and Spoke*²

Adoção de uma geometria radial para otimizar a distribuição de massa.

Detalhamento: Criação de uma praça central (*Hub*) que distribua os fluxos para as ramificações (*Spokes*). Este modelo facilita a dispersão rápida do público e o retorno ao centro para reorientação. Para o contexto local, o *Hub* deve ser projetado como uma grande arena sombreada, funcionando como o coração operacional e social do empreendimento, capaz de acolher eventos e paradas.

Aplicação em João Pessoa: O Hub deve ser concebido como uma grande área sombreada. Em vez de uma praça aberta, utiliza-se uma "supercopa" de árvores de grande porte (como o Oitizeiro, por exemplo) ou estruturas tensionadas com ventilação zenital, tornando o centro o local mais fresco e socialmente confortável do empreendimento.

Diagrama Visual gerado com ajuda de IA.

4. DIRETRIZES PROJETUAIS

4.6 Microclima e Conforto Térmico Passivo

Adaptação rigorosa às condições climáticas de alta radiação solar e umidade de João Pessoa.

Detalhamento: O projeto deve prever ventilação cruzada em áreas de espera e sombreado ininterrupto nos eixos principais. Recomenda-se a integração de sistemas de microaspersão de água e pavimentos de baixa absorção térmica. O paisagismo deve ser funcional: árvores de copa larga devem criar túneis verdes de circulação, mitigando ilhas de calor.

Aplicação em João Pessoa: O traçado das ruas temáticas deve ser rigorosamente alinhado à direção dos ventos predominantes (Sudeste e Leste), para produzir o efeito aceleração da brisa entre os edifícios e reduzindo a temperatura percebida em até 5°C.

Diagrama Visual gerado com ajuda de IA.

² Hub-and-Spoke (centro e raios): É uma estrutura de rede que centraliza a conectividade e serviços compartilhados em um local principal (hub), conectando-o a múltiplos locais secundários (spokes).

4. DIRETRIZES PROJETUAIS

4.7 Design de Filas Interativas (Pré-Show)

Transformação das áreas de espera em espaços de entretenimento.

Detalhamento: A fila não deve ser um corredor estéril, mas a introdução da narrativa da atração. Devem ser projetados percursos sinuosos integrados à cenografia, utilizando elementos táteis, iluminação temática e som ambiente. O objetivo é reduzir a percepção do tempo de espera e manter o engajamento emocional do usuário antes mesmo do início da atividade principal.

Aplicação em João Pessoa: Implementação de sistemas de resfriamento evaporativo integrados à temática (ex: neblina em uma floresta tropical). As áreas de espera devem ser "células térmicas" protegidas, onde o uso de materiais naturais (palha, madeira tratada) ajude na absorção da umidade excessiva.

Diagrama Visual gerado com ajuda de IA.

4. DIRETRIZES PROJETUAIS

4.8 Dualidade Onstage vs. Backstage

Separação física absoluta entre as operações de serviço e a experiência do cliente.

Detalhamento: Criação de rotas técnicas para funcionários, abastecimento e recolha de resíduos que sejam totalmente invisíveis ao público. Seja por meio de corredores de serviço camuflados por densa vegetação ou níveis técnicos distintos, a logística nunca deve cruzar o caminho do visitante para não romper a "suspensão da descrença".

Aplicação em João Pessoa: Devido ao lençol freático alto em diversas zonas da cidade, em vez de túneis, recomenda-se o uso de corredores técnicos camuflados por "paredes vivas" de vegetação nativa densa, que funcionam como barreiras visuais e acústicas eficazes e sustentáveis.

Diagrama Visual gerado com ajuda de IA.

4.DIRETRIZES PROJETUAIS

4.9 Paisagismo como Identidade e Sustentabilidade

Uso da vegetação para reforçar o tema e a resiliência ambiental.

Detalhamento: Utilizar espécies nativas da Mata Atlântica e da restinga para garantir baixa manutenção e resiliência, inspirando-se no modelo do Hot Park. A vegetação deve ser usada para enquadrar vistas arquitetônicas ou para criar "paredes vivas" que auxiliem no isolamento acústico entre as áreas temáticas.

Aplicação em João Pessoa: Priorizar o uso de espécies halófitas e xerófitas nativas que resistem à salinidade da brisa marítima sem demandar irrigação excessiva. O paisagismo deve servir para o "enquadramento do pôr do sol", integrando o ativo natural mais famoso da Paraíba à experiência do parque.

Diagrama Visual gerado com ajuda de IA.

4.DIRETRIZES PROJETUAIS

4.10 Plástica e Materialidade Sensorial

Uso de texturas e escalas para manipular a percepção do usuário.

Detalhamento: Aplicação da "perspectiva forçada" (redução gradual da escala nos níveis superiores das fachadas) para fazer os edifícios parecerem mais altos do que são.

Aplicação em João Pessoa: A paleta de materiais deve incluir a Pedra Cariri e madeiras de reflorestamento tratadas, que dialogam com a materialidade local mas sob uma nova roupagem temática. As texturas devem ser profundas para gerar sombras próprias, aumentando o volume arquitetônico sob a luz solar vertical da região. A escolha de materiais deve considerar a resistência à corrosão marinha típica de João Pessoa, utilizando betão cénico, fibras sintéticas e madeiras tratadas que simulem de forma credível o tema proposto.

Diagrama Visual gerado com ajuda de IA.

4. DIRETRIZES PROJETUAIS

4.11 Integração Tecnológica e Sustentabilidade Invisível

Incorporação de soluções inteligentes de baixo impacto ambiental.

Detalhamento: Implementação de sistemas de reutilização de água (essencial para a sustentabilidade hídrica) e gestão energética via automação. A tecnologia deve ser onipresente na operação (como check-ins e pagamentos por aproximação), mas "invisível" na estética, garantindo que a modernidade não agrida a atmosfera temática do parque.

Aplicação em João Pessoa: Implementação de Drenagem Sustentável com jardins de chuva integrados à cenografia, fundamentais para gerir as chuvas tropicais intensas de João Pessoa sem a necessidade de grelhas e canais de concreto aparentes que quebrem a imersão temática.

Diagrama Visual gerado com ajuda de IA.

5. SÍTIOS POSSÍVEIS DE IMPLANTAÇÃO

A escolha dos sítios baseou-se em vazios urbanos estratégicos com mais de 10 hectares, priorizando a conectividade com eixos rodoviários regionais (BR-230 e PB-008). A seleção considerou o Gênius Loci de cada área: como relevo de tabuleiros, falésias e ventilação constante, para validar as diretrizes de conforto térmico e cenografia, além de focar em vetores de expansão que promovam a descentralização turística e o desenvolvimento socioeconômico da Região Metropolitana (sítios nas páginas 18, 19 e 20).

Mapa da região metropolitana de João Pessoa com os sítios possíveis.

5. SÍTIOS POSSÍVEIS DE IMPLANTAÇÃO

01. Polo Turístico Cabo Branco

Esta é a área com maior potencial institucional, localizada entre o Altiplano e a Praia da Penha.

Justificativa: É uma zona de expansão planejada pelo governo, já com infraestrutura de base sendo instalada (Boulevard dos Ipês).

Vantagem: Proximidade com o novo complexo hoteleiro e o Centro de Convenções, garantindo um fluxo constante de turistas.

Já existem projetos como o "Terra dos Dinos" e "Acquaí" previstos para esta área, o que valida a vocação recreativa do sítio.

5. SÍTIOS POSSÍVEIS DE IMPLANTAÇÃO

02. Tabuleiro de Gramame (Vetor Sul)

Área de expansão urbana ao sul do bairro Valentina, antes da descida para a Praia do Sol.

Justificativa: Conexão direta com a PB-008 e obras recentes de mobilidade que integram o Litoral Sul ao eixo turístico.

Vantagem: Topografia favorável para grandes planos de massa e menor custo de terra em comparação com o Altiplano.

Ideal para aplicar as diretrizes de Microclima e Conforto devido à brisa marinha constante e áreas para reflorestamento nativo.

5. SÍTIOS POSSÍVEIS DE IMPLANTAÇÃO

03. Falésias do Conde (Planalto de Carapibus)

Esta é a área com maior potencial institucional, localizada entre o Altiplano e a Praia da Penha.

Justificativa: O Conde é o principal vetor de lazer "pé na areia" e resorts da região.

Vantagem: Disponibilidade de áreas com vista para o mar e falésias, ideais para o uso da Cenografia Narrativa e materiais naturais como a Pedra Cariri.

O acesso pela PB-008 foi recentemente duplicado e melhorado, facilitando o fluxo turístico a partir de João Pessoa.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta cartilha encerra um ciclo de pesquisa acadêmica e abre um novo horizonte de possibilidades para o planejamento urbano e de lazer em João Pessoa. O percurso realizado desde o resgate histórico até a definição de diretrizes projetuais específicas para o contexto paraibano, reforça que o sucesso de um empreendimento de lazer não reside apenas na sua estética, mas na sua capacidade de dialogar com o território e com as pessoas que o habitam.

Ao sistematizar esses parâmetros, o objetivo foi transformar o conhecimento gerado na UFPB em um recurso acessível e prático. Espera-se que estas páginas colaborem para que os futuros parques, praças e centros de entretenimento de João Pessoa sejam projetados sob a ótica da experiência do usuário, da sustentabilidade e do respeito à identidade local.

O lazer é um direito social e uma ferramenta poderosa de desenvolvimento urbano. Que as diretrizes aqui propostas sirvam de base para projetos que não apenas ocupem o espaço, mas que criem lugares vivos, lúdicos e, acima de tudo, integrados à cidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABBUD, Benedito. Criando paisagens: guia de trabalho em arquitetura paisagística. São Paulo: Senac, 2006. Disponível em: https://books.google.com/books/about/Criando_paisagens.html?id=vpxVDwAAQBAJ. Acesso em: 14 nov. 2025.

CLAVÉ, Salvador Anton. The Global Theme Park Industry. Wallingford: CAB International, 2007. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/508101698/Scott-a-Lukas-Theme-Park-Reaktion-Books-Objekt-2008>. Acesso em: 14 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Turismo. Brasil terá 63 novos parques e atrações turísticas até 2027. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/brasil-contara-com-63-novos-projetos-de-parques-e-atracoes-turisticas-ate-2027>. Acesso em: 14 nov. 2025.

DUARTE, Cristiane Rose de Siqueira. Arquitetura, subjetividade e cultura: cenários de pesquisa no Brasil e pelo mundo. Rio de Janeiro: Rio Books; PROARQ/FAU-UFRJ, 2002. Disponível em: <https://www.academia.edu/68635408>. Acesso em: 14 nov. 2025.

ETC – Electronic Theatre Controls. *Architectural Lighting and Control Systems: Entertainment Technologies Catalog*. Middleton, 2018. Disponível em: <https://portfolio.etcconnect.com/applications/>. Acesso em: 14 nov. 2025.

FJELLMAN, Stephen M. *Vinyl Leaves: Walt Disney World and America*. Boulder: Westview Press, 1992. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/782466692/Vynil-Leaves>. Acesso em: 14 nov. 2025.

HENSHAW, Victoria. *Urban Smellscapes: Understanding and Designing City Smell Environments*. London; New York: Routledge, 2014. Disponível em: [http://doingstgs.com/smellworlds/pdf/Victoria%20Henshaw---Urban%20Smellscapes Understanding%20and%20Designing%20City%20Smell%20Environments\(smellscapes%20and%20place--smell%20and%20cities--sense%20and%20scent%20mapping--sensory%20ethnography--smell%20and%20food--smell%20and%20design--regulating%20smell\).pdf](http://doingstgs.com/smellworlds/pdf/Victoria%20Henshaw---Urban%20Smellscapes%20Understanding%20and%20Designing%20City%20Smell%20Environments(smellscapes%20and%20place--smell%20and%20cities--sense%20and%20scent%20mapping--sensory%20ethnography--smell%20and%20food--smell%20and%20design--regulating%20smell).pdf). Acesso em: 14 nov. 2025.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Mensal de Serviços: Atividades Turísticas crescem 5,4% no 1º trimestre de 2025. Rio de Janeiro, 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/43969>. Acesso em: 14 nov. 2025.

LUKAS, Scott A. Theme Park. London: Reaktion Books, 2008. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/508101698/Scott-a-Lukas-Theme-Park-Reaktion-Books-Objekt-2008>. Acesso em: 14 nov. 2025.

LUKAS, Scott A. Theme Park. London: Reaktion Books, 2008. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/508101698/Scott-a-Lukas-Theme-Park-Reaktion-Books-Objekt-2008>. Acesso em: 14 nov. 2025.

LYNCH, Kevin. *The Image of the City*. Cambridge (MA): MIT Press, 1960. Disponível em: <https://uffanaliseurbanismo.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/09/lynch-kevin-a-imagem-da-cidade1.pdf/>. Acesso em: 14 nov. 2025.

MURRAY, Janet H. *Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace*. 2. ed. Cambridge (MA): MIT Press, 2017. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=QK4yDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_book_other_versions_r&cad=3#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 14 nov. 2025.

NYMAN, Gustav. *Immersive Architecture: Understanding the Experience of Immersion*. Aalto University, 2018. Disponível em: <https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/254816/254816.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2025.

PANROTAS. Turismo doméstico movimentou R\$ 625 milhões na Paraíba em 2023. São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.panrotas.com.br/mercado/destinos/2024/09/paraiba-recebeu-320-mil-viagens-domesticas-em-2023_209779.html. Acesso em: 14 nov. 2025.

PBTUR. Paraíba registra crescimento de 22,3% no turismo internacional em 2025. João Pessoa, 2025. Disponível em: <https://paraiba.pb.gov.br/noticias/numero-de-turistas-estrangeiros-cresce-22-na-paraiba-aponta-embratur>. Acesso em: 14 nov. 2025.

PEREIRA, C. H. F.; DANTAS, E. W. C. Parques temáticos e aquáticos no Brasil. *Geo UERJ*, v. 32, e55466, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/geo/a/kYdQwGWDmJgPHkSwmFGgSXF>. Acesso em: 14 nov. 2025.

PINE, B. Joseph; GILMORE, James H. *The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage*. Boston: Harvard Business School Press, 1999. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=5hs-tyRrSXMC&pg=PA1&hl=pt-BR&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 14 nov. 2025.

TUAN, Yi-Fu. *Space and Place: The Perspective of Experience*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013 (reedição). Disponível em: <https://fundacc.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Espaco-e-lugar-a-perspectiva-da-experiencia-YI-FU-TUAN.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2025.

YEANG, Ken. *Ecodesign: A Manual for Ecological Design*. London: Wiley-Academy, 2006. Disponível em: https://www.academia.edu/16391625/Eco_Design_and_planning_Ken_Yeang. Acesso em: 14 nov. 2025.

ZUMTHOR, Peter. *Atmospheres*. Basel: Birkhäuser, 2006. Disponível em: https://www.academia.edu/35450313/Peter_Zumthor_Atmospheres. Acesso em: 14 nov. 2025.